

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ
Fundada en 1952

Facultad de
POSGRADO
DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE POSTGRADO DOCTORADO EN EDUCACIÓN

GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD 2

Ensayo crítico sobre epistemología y ética asociado a su tema de investigación

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

1. Analizar los fundamentos epistemológicos considerando al menos dos enfoques, pueden ser constructivista y positivista, por ejemplo, y cómo incide este en la generación de conocimiento en su tema.
2. Aplicar principios éticos (integridad, lucha contra el plagio, reconocimiento de autorías) en la gestión y uso de recursos; por tanto, usted debe citar correctamente utilizando el estilo APA, 7ma ed. y elaborar las correspondientes referencias.

ELABORADO POR:

Lisseth Vanessa Moreira

2025-2026

Desarrollo del pensamiento crítico: una propuesta desde la asignatura de estudios sociales en básica superior

Autor: Lisseth Vanessa Moreira Ramirez

Palabras clave:

En Ecuador se ha dividido la educación básica en 3 subniveles que son: básica elemental, básica media y básica superior; de este modo, los estudiantes del nivel básica superior corresponden a estudiantes entre 12-14 años. En este subnivel, uno de los objetivos que plantea la asignatura de Estudios Sociales menciona lo siguiente: O.CS.4.8. Producir análisis críticos estructurados y fundamentados sobre problemáticas complejas de índole global, regional y nacional, empleando fuentes fiables, relacionando indicadores socioeconómicos y demográficos y contrastando información de los medios de comunicación y las TIC (Ministerio de Educación, 2025). Es decir, formar y desarrollar buenos ciudadanos, con un pensamiento crítico desarrollado y preocupados por los problemas de su entorno.

Por consiguiente, se ha seleccionado este subnivel en unidades educativas particulares en la ciudad de Santo Domingo, para dar cumplimiento a dicho objetivo; mismo que solo podrá ser cumplido si los docentes aplican estrategias que respondan a las necesidades y características de jóvenes estudiantes que están expuestos a una cantidad inimaginable de información o desinformación en redes sociales; que usan inteligencia artificial, como herramienta para responder a sus inquietudes, tareas o problemas; con deficiente pensamiento crítico frente a la información a la que están expuestos, en la mayoría de los casos, sin supervisión u orientación.

De este modo, se convierten en personas que solo reproducen información, sin un análisis previo. Pues si los docentes no conocen estrategias pertinentes y coherentes a la asignatura o a las características del estudiantado; no se podrá formar individuos que transformen y mejoren la sociedad en la que se desenvuelven. Es decir, la educación permite formar ciudadanos críticos, pero los docentes deben evitar adoctrinar, y en su lugar, deben estimular la capacidad de analizar y cuestionar el mundo (Sosa Sánchez, 2023). Por ello, en este texto se pretende realizar un análisis epistemológico de la problemática planteada, con el fin establecer con qué enfoque se podría dar respuesta a lo planteado anteriormente.

La selección del enfoque metodológico debe adaptarse al problema y a los objetivos de la investigación, teniendo en cuenta las características, ventajas y limitaciones de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, según el tipo de datos necesarios y el paradigma epistemológico. El marco teórico es fundamental para apoyar la metodología y facilitar la interpretación de los resultados, pues un proceso de investigación estructurado garantiza la validez y la fiabilidad. La

correcta aplicación metodológica garantiza la calidad del conocimiento generado, por lo que se recomienda explorar metodologías innovadoras y nuevas tecnologías para optimizar la recogida y el análisis de datos (Sánchez Carrera et al., 2023). Por consiguiente, se muestran las características de los principales enfoques y paradigmas usados investigación científica y educación.

En primer lugar, se hace mención al enfoque cuantitativo, que busca acotar intencionalmente la información, se basa en investigaciones previas, trata de consolidar creencias, establecer con exactitud patrones de comportamiento. En cambio, el enfoque cualitativo busca expandir la información y se fundamenta en sí mismo, busca que el investigador se forme creencias propias del fenómeno que estudia (Hernández Sampieri et al., 2014). En este sentido, la investigación tendría que ser mixta ya que tiende a tener las características de ambos enfoques. Se pretende partir de investigaciones previas, pero a su vez, el investigador es parte de la realidad que está investigando, y el investigador ya se ha venido formando sus propias creencias.

A lo largo de la historia tradicionalmente se ha investigado a partir de dos paradigmas, positivista e interpretativo; posteriormente surge el paradigma crítico o sociocrítico. El paradigma positivista, se caracteriza por la objetividad y la búsqueda de explicaciones generalizables que van más allá de las perspectivas subjetivas de las personas; por su lado, el paradigma interpretativo busca profundizar en las investigaciones están ligadas al escenario educativo contribuyendo a comprender y actuar frente a situaciones. Finalmente, el paradigma crítico plantea que el investigador haga una reflexión constante desde la práctica para lograr un cambio (Ricoy Lorenzo, 2006). En un principio, en la investigación se trabajaría desde el paradigma positivista para medir el impacto de la intervención que se pretende realizar, pero el paradigma crítico estaría mejor relacionado porque lo que se intenta realizar es transformar la práctica educativa.

Por otro lado, está el constructivismo que plantea que la realidad se forma a partir de las interacciones y los significados que las personas comparten dentro de un grupo. El investigador, al interactuar con las personas que estudia, puede descubrir y construir teorías a partir de lo que observa y aprende de ellas (Ramos, 2015). Desde esta perspectiva, el paradigma constructivista es ideal para investigar el desarrollo del pensamiento crítico, ya que el investigador explora cómo los sujetos interpretan, cuestionan y resignifican su realidad. Este enfoque no sólo capta la complejidad del pensamiento crítico como fenómeno dinámico, sino que ofrece herramientas para comprender su evolución en escenarios educativos o sociales concretos, sin reducir su estudio a solamente resultados cuantificables.

Hay un creciente uso del término "investigación" en la literatura contemporánea, destacando su papel como estrategia de legitimación en el campo literario. Analiza dos paradigmas metodológicos: el modelo hermenéutico (como la investigación criminal, centrada en la resolución

de enigmas) y el modelo descriptivo (vinculado a las ciencias sociales, basado en la observación participante y el trabajo de campo). La literatura contemporánea, al incorporar prácticas de investigación, reflexiona sobre su relación con la realidad y asume responsabilidades epistemológicas, desafiando estereotipos y explorando nuevas formas de representación (Zenetti, 2024).

En conclusión, todo investigador debería plantearse desde qué paradigma y enfoque realizará su investigación, para poder entender las afirmaciones o resultados de sus investigaciones, pues investigar en el ámbito de la educación va más allá de lo observable. La educación en sí misma es un fenómeno complejo, con constantes cambios, que necesita de distintas miradas para mejorarse a sí misma, para transformarse e ir de la mano con la evolución de la sociedad. Por ello, en el presente tema de investigación que es el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes del subnivel básica superior desde la asignatura de Estudios Sociales, se busca un paradigma y un enfoque que permita un análisis profundo para poder tener resultados que transformen la realidad educativa, como el enfoque mixto y el constructivismo.

REFERENCIAS

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Batista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Educación.

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Ministerio de Educación. (2025). *Currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Educación General Básica Subnivel Superior*. Ministerio de Educación. <https://educacion.gob.ec/curriculo-priorizado/>

Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en Psicología*, 23(1), 9-17. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167>

Ricoy Lorenzo, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. *Educação*, 31(1). <https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf>

Sánchez Carrera, D. R., De La Cruz Hernández, R., López Hernández, L. D. C., & Acosta, D. R.

(2023). Fundamentals and applications of research methodology: Approaches, phases and

<https://doi.org/10.56294/mw2023158>

Sosa Sánchez, V. J. (2023). Educación y pensamiento crítico en la formación de la persona.

Phainomenon, 22(1), 1-11. <https://doi.org/10.33539/phai.v22i1.2774>

Zenetti, M.-J. (2024). Paradigmas de la investigación y desafíos epistemológicos en la literatura contemporánea (M. M. Fumis, Trad.). *Cuadernos LIRICO*, 26.

<https://doi.org/10.4000/lirico.15720>